

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

Bir vaqtning o'zida bir nechta asboblarda ishlov berish, Y o'qi bo'ylab harakatlanish, shu jumladan frezalash. Bu ishlab chiqarish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi va an'anaviy minorali shunga o'xshash torna uskunasiga nisbatan hosildorlikni 30% gacha oshiradi.

Boshqariladigan asbobning 2 kVtgacha kuchayishi mashinaning imkoniyatlarini kengaytiradi va kesish qiyin bo'lgan qotishmalar, shu jumladan zanglamaydigan po'lat bilan ishlashga imkon beradi.

